

- Student reactions to learning to learning with technologies: Perceptions and outcomes, (pp.42-67). Hershey, PA: Information Science Reference.
5. Hartoyo, M (2006) *Individual Differences in Computer Assisted Language Learning (CALL)*. Semarang. Universitas Negeri Semarang Press.
 6. Keirns, J. (1992) *Does computer coursework transfer into teaching practice? A follow up study of teachers in a computer course*. Journal of Computing in Teacher Education, 8(4), 29-34
 7. Larsen-Freeman & Anderson, M (2011) *Techniques & principles in language teaching (3rd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

ISPAN TILI GRAMMATIKASINI O'RGATISHDA O'YINLARDAN FOYDALANISH

Tuychiyeva Maxchexra Jurabekovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Ispan va italyan tillari kafedrasi assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ispan tili grammatikasini o'rgatishda o'yinlardan foydalanishning afzal jihatlari va grammatikani o'rgatishda aynan qanday o'yinlardan foydalanish haqida batafsil to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'yin texnologiyasi, metodika, grammatik o'yinlar, ijodkorlik qobiliyati.

Grammatika bir necha sabablarga ko'ra xorijiy tilni o'rganishda juda muhim. Birinchidan, lug'at boyligi keng bo'lgan til o'rganuvchisi to'g'ri gapirishni, iboralar va gap tuzishni grammatikani bilmasdan turib, o'rganishi mumkin emas. Ammo mohiyatiga ko'ra, grammatika bu shunchaki qoidalar to'plami emas. Uni o'rgatish uchun faqatgina qoidani yodlatish samara bermaydi. Grammatikani o'rgatish uchun albatta o'yin texnologiyasidan foydalanish

afzalroqdir. Lekin, o'yindan foydalanishning ham o'z vaqti borligini ham unutmaslik kerak [1, 65].

Agar dars davomida yangi mavzu boshlash kerak bo'lgan taqdirda, yangi mavzudan oldin o'yinni tashkil etmaslikni tavsiya qilishadi olimlarimiz. Chunki, o'yindan so'ng talabalar osonlik bilan fikrlarini jamlay olmaydilar va tartib-intizomni o'rnatish qiyin bo'ladi. O'yinlar mavzuni birlashtirish uchun eng yaxshi tarzda qo'llaniladi, shunda yangi grammatik inshootlarning rivojlanishi oson va tabiiy ravishda o'ynoqi va do'stona muhitda amalga oshiriladi. Agar biron bir til o'rganayotgan shaxsdan tilning eng murakkab tomonini so'raganimizda 90 % shaxs grammatika deb javob beradi. Yaxshi bilamizki, inson biron-bir ishni yaxshi kayfiyatda bajarsa, uning natijasi, albatta ijobiy bo'ladi. Shuningdek o'yin ham har qanday yoshdagi o'quvchiga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi va tilni tezroq o'rganishga imkon beradi [2, 135].

Ispan tili darsi davomida turli xil o'yinlardan foydalanish mumkin. Bu albatta dars mavzusiga bog'liq bo'ladi. Agar dars mavzusi "Estar+gerundio" bo'lsa, turli xil rasmlardan foydalanish mumkin. Masalan: kimningdir choy ichayotgan rasmi, ovqalanayotgan payti va h.k.

Grammatik o'yinlarning maqsadi talabalarga ma'lum grammatik qiyinchiliklarni o'z ichiga olgan nutq namunalaridan foydalanishni o'rgatish, ushbu nutq namunasidan foydalanish uchun tabiiy sharoit yaratish va nutq ijodiy faolligi va talaba mustaqilligini rivojlantirishdir [1, 85].

Grammatik ko'nikmani shakllantirish uchun qo'yidagi o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- **¿Qué hay en la caja?-o'yini**

Bu o'yin ¿Qué hay en la caja? deb nomlanadi. O'yin shartlari bitta qutiga turli xil predmetlar joylashtiriladi va o'qituvchi tomonidan "qutida nima bor?" savoli beriladi. Talabalar quti ichini ochib o'qituvchi savoliga javob berishlari kerak. Javob berish jarayonida talabalar "haber, estar, existir" kabi fe'llardan, va "aqui" olmoshidan hamda "en la caja" gapidan foydalangan holda savolga javob beradilar. O'yin natijasida uchta fe'lni, hamda olmoshlarni yanada mustahkam o'rganadilar.

- **¿Que hay en el dibujo? - o'yini**

Mazkur o'yinning sharti katta jixozlangan xonaning rasmini olib talabalardan rasmda nima borligini aytib berishlarini talab qilish. O'yin natijasida talabalar olmosh mavzusini takrorlaydilar hamda mustahkamlaydilar.

- **“La caja mágica” – o'yini**

“La caja mágica” o'yinida bitta quticha ichida fe'llar yozilgan kartochkalar joylashtiriladi va talabalar yozilgan fe'llardan foydalangan holda, o'tilgan zamonlar doirasida hikoya tuzishlari sharti berilgan. Talabalar hikoya tuzadilar va fe'llarni tushlashni va zamonlarni xotiralarida yanada yaxshiroq saqlaydilar. Mazkur o'yinning ikkinchi sharti ham mavjud bo'lib, har bir talaba tanlab olgan kartochkasidagi fe'llarni doskaga chiqib imo-ishoralar yordamida do'stlariga ko'rsatib beradi, ular esa o'sha fe'lni topadilar. Fe'lni topgandan so'ng esa o'tilgan zamonlarda tushlab chiqadilar. Bu esa o'z o'rniga to'g'ri va noto'g'ri fe'llarni yanada xshiroq o'rganishga imkoniyat yaratadi. Chunki ispan tilida noto'g'ri fe'llar yetarli darajada ko'p va ularni o'rganish uchun ko'p mehnat va vaqt talab qilinadi.

- **¡Contesta a la pregunta!- o'yini**

Bu o'yinni tashkillashtirish uchun talabalar ikki guruhga bo'linadi va ispan tilida guruhlar bir-biri bilan savol-javob qiladilar. O'yinning asosiy maqsadi so'roq olmoshlarini o'rganib olish hisoblanadi

- **“El juego con el dibujo” – o'yini**

Mazkur o'yin uchun o'qituvchi turli xildagi rasmlarni stoli ustiga teskari qo'ygan holda terib chiqadi va talabalar navbat bilan bittadan rasmni tanlab oladilar, u bilan tanishadilar va chappa ushlagan holda, ya'ni do'stlariga ko'rsatmasdan turadilar, guruhdagi talabalar esa savollar bera boshlaydilar:

- ¿Es la chica?
- No, no es la chica
- ¿es la comida?
- No. No es la comida
- ¿Es el perro?
- Si es el perro

- ¿es grande?
- No, no es grande va h.k

Bu o‘yinning asosiy maqsadi “ser” fe‘lini to‘g‘ri ishlatishni va artiklni o‘tning rodi va soniga moslashtirishni o‘rgatishga qaratilgan.

- **“Usted tiene” – o‘yini**

Bu o‘yining shartiga ko‘ra avval o‘qituvchi stol ustiga bir qancha narsalarni qo‘yadi, talabalar tanishib olganlardan so‘ng chappa qarab turadilar va o‘qituvchi stol ustidagi hamma narsani yashirgandan keyin talabalar o‘qituvchiga qarab aytadilar:

- Usted tiene pluma
- Usted tiene tiza
- Usted tiene cuaderno y etc..

O‘yinning asosiy maqsadi “tener” fe‘lini to‘g‘ri tuslashni o‘rgatishdir.

- **“Mis palabras” o‘yini**

Talabalarga ona tilisiga yozilgan bir necha so‘zlar yozilgan varaq berib chiqiladi. Shartga ko‘ra u yerda yozilgan so‘zlarni ispan tiliga tarjima qilgan holda doskaga navbat bilan chiqib gap tuzishlari kerak bo‘ladi. O‘yinning asosiy maqsadi talabalarning gap tuzish mahoratini oshirish va grammatik bilim bazasini boyitishdir.

- **“La cadena de ultima palabra” o‘yini**

O‘yinni boshlash uchun o‘qituvchi birinchi gapni tuzishi kerak. Gapning oxiridagi so‘zdan birinchi talaba gap tuzishi kerak bo‘ladi. Shu tarzda o‘yin davom etadi. Masalan:

- Tengo un gato
- El gato es negro
- El color negro es mi color favorito
- Mi favorito trabajo es dormir.....

O‘yini o‘ynashdan maqsad monologik nutq qobiliyatini, mantiqiy izchil bayonni tuzish ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Yuqorida keltirib o'tgan o'yinlarimiz ma'lum grammatik qiyinchiliklarni o'z ichiga olgan nutq namunalaridan foydalanishni o'rgatish, ushbu nutq namunasidan foydalanish uchun tabiiy sharoit yaratish, nutq faoliyati va talabalar mustaqilligini rivojlantirishga qaratilgan. Grammatik o'yinlar til o'rganishdagi qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi va til o'rganuvchilarning mustaqilligini rivojlantirish uchun foydalidir. Barcha o'yinlar o'quvchilarning so'z boyligini boyitadi va nutqda bemalol ishlatishni o'rgatadi. Bundan tashqari ularning ijodiylik qobiliyatini ham oshiradi, chunki ko'pgina o'yinlarning shartlariga hikoya tuzing yoki hikoyani davom ettiring kabi shartlar ham mavjud. O'yinlardan o'quvchilar nafaqat dars jarayonida, balkim opa-singillari va aka-ukalari davrasida ham shug'ullanishlari juda foydalidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. Москва, 2008. – С. 85.
2. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. —М.: Просвещение, 1985.
3. Пассов Е.И. Учебное пособие по методике обучения иностранным языкам. / Е.И. Пассов, Воронежский педагогический институт, Воронеж, 1999 г. - С. 189.
4. Рогова Г.Б., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. —М.: Просвещение, 2001. – С. 25.
5. Tuychiyeva M.J., Davurov H.Sh. Ta'lim jarayonida BYOD texnologiyasidan foydalanish. Logeeka Science, International scientific and theoretical conference. 2022. – В. 244